

MATHEMATICAL SCIENCES

MODELING THE INFLUENCE OF THE PRESSURE OF THE FLUSHING LIQUID ON THE STRESS STATE OF THE BOTTOM HOLE ZONE OF THE WELL

Akilov J.A.,

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,
Samarkand State University of Architecture and Civil Engineering,
Samarkand city, 140147, st. Lolazor, 70, Uzbekistan*

Dzhabbarov M.S.,

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
Samarkand State University of Architecture and Civil Engineering, st. Lolazor, 70, Samarkand city,
140147, Uzbekistan*

ORCID: 0000-0003-4669-8224

Gaybulov Yu. Sh.

*Senior Lecturer
Samarkand State University of Architecture and Civil Engineering, st. Lolazor, 70, Samarkand city,
140147, Uzbekistan*

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ

Акилов Ж.А.

*Доктор физико-математических наук, профессор,
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
город Самарканд, 140147, ул. Лолазор, 70, Узбекистан*

Джаббаров М.С.

*Кандидат физико-математических наук, доцент
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
город Самарканд, 140147, ул. Лолазор, 70, Узбекистан*

ORCID: 0000-0003-4669-8224

Гайбулов Ю.Ш.

*Старший преподаватель
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет,
город Самарканд, 140147, ул. Лолазор, 70, Узбекистан*

Abstract

The article considers the mathematical modeling of the effect of hydrodynamic pressure and filtration of flushing fluid on the stress state of rocks in oil and gas well drilling. Using the finite difference method, the effect of pressure and filtration of the flushing liquid on the stress state of rocks in the bottomhole zone of the well is theoretically investigated.

Аннотация

В статье рассматривается математическое моделирование влияния давления и фильтрации промывочной жидкости на напряженное состояние горных пород в бурении нефтяных и газовых скважин. Используя метод конечных разностей, теоретически исследуется влияние давления и фильтрации промывочной жидкости на напряженное состояние горных пород призабойной зоны скважины.

Keywords: drilling of wells, filtration of washing liquid, radial and angular stress components, finite difference.

Ключевые слова: бурение скважин, фильтрация промывочной жидкости, радиальная и угловая компоненты напряжения, конечная разность.

Введение

Вопросам исследования напряженного состояния призабойной зоны при фильтрации жидкости или газа посвящены многочисленные работы, из которых можно отметить [1-8]. В этих работах указано на существенную роль фильтрационного давления на разрушение горных пород, освоение продуктивных горизонтов и гидравлический разрыв

пласта. Лабораторными исследованиями и промышленными экспериментами установлено, что на эффективность разрушения горных пород определяющее влияние оказывает проницаемость пород [6-7]. Фильтрация бурового раствора в разрушаемую породу разгружает скелет и тем самым облегчает разрушение. При бурении проницаемых пород жид-

кость в поровом пространстве сжимается под воздействием ударной силы струи, что уменьшает дифференциальное давление в скважине и приводит к увеличению механической скорости проходки.

Так как большая часть разбуриваемого разреза скважин представлена проницаемыми породами, существенное место в изучении механизма разрушения горных пород струями жидкости занимает изучение напряженно-деформированного состояния и разрушения породы под действием фильтрационного потока жидкости. В [1, 4, 6, 7] изучены эпюры порового давления в зависимости от свойств горной породы и фильтрующей жидкости при

различных перемещениях струи. При этом, ограничивались решением фильтрационной задачи и не рассматривалось напряженное состояние горной породы под действием фильтрационного давления. В данной работе рассматривается математическое моделирование влияния гидродинамического давления промысловой жидкости на напряженное состояние горных пород призабойной зоны в бурении нефтяных и газовых скважин.

1. Основные уравнения

Основные уравнения напряженно-деформированного состояния горных пород с учетом фильтрационного потока жидкости рассмотрено в работах [9,10]. Уравнения движения имеет вид

$$\sum_i \frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial k} = \rho \frac{\partial^2 u_{ik}}{\partial t^2}, \quad (i, k = x, y, z), \quad (1.1)$$

где σ_{ik} - компоненты напряжения; u_i - перемещения; ρ - плотность породы. Ограничимся случаем, когда перемещения и их производные малы. Тогда компоненты тензора деформации имеют вид

$$2\varepsilon_{ki} = 2\varepsilon_{ik} = \frac{\partial u_k}{\partial i} + \frac{\partial u_i}{\partial k}, \quad (i, k = x, y, z).$$

Уравнения закона Гука можно представить в виде

$$\sigma_{ik} = 2G \left(\varepsilon_{ik} + \frac{\mu}{1-2\mu} e \delta_{ik} + \frac{1+\mu}{1-\mu} \varepsilon_* p \sigma_{ik} \right), \quad (i, k = x, y, z), \quad (1.2)$$

где ε_{ki} - компоненты тензора деформации; u_i - перемещения; e - объемное расширение:

$e = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}$; G - модуль сдвига породы; μ - коэффициент Пуассона; δ_{ki} - символы Кронекера: $\delta_{ki} = 0$, если $i \neq k$, $\delta_{ki} = 1$, если $i = k$; $\varepsilon_* = \beta_1 K$ - параметр сцементированности породы, β_1 - сжимаемость, $K(1-m_0)$ - модуль всестороннего сжатия породы, m_0 - пористость.

В бурении нефтяных и газовых скважин, призабойную зону определенным приближением можно моделировать в виде сферической полости («сферический забой»). Предполагается, что в сферических координатах имеет место симметрия относительно начала координат. Тогда отличной от нуля будет только компонента перемещения в радиальном направлении $u(r, t)$. Напряжения $\sigma_{r\varphi}$, $\sigma_{\varphi\theta}$, $\sigma_{\theta r}$ обращаются в нуль, а все остальные величины не зависят от углов φ и θ . Уравнения движения имеют вид

$$\frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{2}{r} (\sigma_{rr} - \sigma_{\varphi\varphi}) = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad \sigma_{\varphi\varphi} = \sigma_{\theta\theta}. \quad (1.3)$$

Здесь

$$\sigma_{rr} = \frac{2G}{1-2\mu} \left[(1-\mu) \frac{\partial u}{\partial r} + 2\mu \frac{u}{r} + \varepsilon_* (1+\mu) p \right], \quad (1.4)$$

$$\sigma_{\varphi\varphi} = \sigma_{\theta\theta} = \frac{2G}{1-2\mu} \left[\mu \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{u}{r} + \varepsilon_* (1+\mu) p \right]. \quad (1.5)$$

$$\varepsilon_{rr} = \frac{\partial u}{\partial r}, \quad \varepsilon_{\varphi\varphi} = \varepsilon_{\theta\theta} = \frac{u}{r}, \quad e = \frac{\partial u}{\partial r} + 2 \frac{u}{r}, \quad \frac{\partial \varepsilon_{\varphi\varphi}}{\partial r} + \frac{1}{r} (\varepsilon_{\varphi\varphi} - \varepsilon_{rr}) = 0, \quad (1.6)$$

$$\Delta u - \frac{2}{r^2} u + \varepsilon_* \frac{(1+\mu)}{1-\mu} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{1-2\mu}{2(1-\mu)} \cdot \frac{\rho}{G} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad (1.7)$$

где

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right)$$

- оператор Лапласа в сферической системе координат.

2. Фильтрация промыточной жидкости в призабойной зоне скважины

Исследования гидромеханического способа бурения нефтяных и газовых скважин основано на математическом моделировании напряженного состояния горных пород под действием сжимающего воздействия фильтрационного потока промыточной жидкости. Оно требует в первую очередь, определение перераспределения давления в зоне разрушения проницаемой породы на забое и по пласту, обусловленных фильтратом бурового раствора, поступающего под давлением из скважины.

Рассмотрим бесконечную упруго-пористую среду, содержащей сферическую полость радиуса r_0 . При $t > 0$ на поверхность полости начинает действовать динамическое давление струй промыточной жидкости $p_j(t)$. Определим распределение порового давления в области $r_0 < r < +\infty$. В данном случае искомое давление описывается уравнением пьезопроводности в сферической системе координат:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \chi \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial p}{\partial r} \right), \quad (r_0 < r < +\infty), \quad (2.1)$$

где $p(r, t)$ – поровое давление; χ – коэффициент пьезопроводности; t – время; r – радиальная координата.

Предполагается, что первоначально пласт находится в невозмущенном состоянии с пластовым давлением. Поэтому давление в среде (в порах) в начальный момент считаем равным пластовому давлению p_{nl} . Тогда начальные и граничные условия для уравнения (2.1) можно представить в виде:

$$p(r, 0) = p_{nl}, \quad (r_0 \leq r < +\infty); \quad (2.2)$$

$$p(r, t) = p_j(t), \quad p(+\infty, t) = p_{nl} \quad (t > 0), \quad (2.3)$$

Введем новые безразмерные величины

$$\bar{r} = \frac{r}{r_0}, \quad \bar{t} = \frac{t}{t_x}, \quad \bar{p} = \frac{p}{p_0}, \quad \bar{p}_{nl} = \frac{p_{nl}}{p_0}, \quad \bar{p}_j = \frac{p_j}{p_0}, \quad \bar{\chi} = \frac{t_x}{r_0^2} \chi, \quad (*)$$

и перепишем (2.1)-(2.3) в безразмерных величинах:

$$\frac{\partial \bar{p}}{\partial \bar{t}} = \bar{\chi} \frac{1}{\bar{r}^2} \frac{\partial}{\partial \bar{r}} \left(\bar{r}^2 \frac{\partial \bar{p}}{\partial \bar{r}} \right), \quad (1 < \bar{r} < +\infty), \quad (2.4)$$

$$\bar{p}(\bar{r}, 0) = \bar{p}_{nl}, \quad (1 \leq \bar{r} < +\infty); \quad (2.5)$$

$$\bar{p}(1, \bar{t}) = \bar{p}_j(\bar{t}) \quad \bar{p}(+\infty, \bar{t}) = \bar{p}_{nl}, \quad (\bar{t} > 0), \quad (2.6)$$

где t_x , p_0 – некоторые характерные значения времени и давления (в расчетах за t_x мы принимаем конечное время счета T , а за p_0 – максимальное осевое давление струи).

Решение задачи (2.4)-(2.6) нетрудно получить в аналитическом виде. Для случая, когда

$$p_j(t) = p_0(a_0 + a_1 \cos \omega t), \quad \text{т.е.} \quad \bar{p}_j(\bar{t}) = a_0 + a_1 \cos \bar{\omega} \bar{t},$$

оно имеет вид

$$\bar{p}(\bar{r}, \bar{t}) = \frac{a_0}{2\bar{r}} \operatorname{erfc} \frac{\bar{r}-1}{2\sqrt{\bar{t}}} + \frac{a_1}{2\bar{r}} e^{-\sqrt{\frac{\bar{\omega}}{2}} \bar{r}} \cos \left(\bar{\omega} \bar{t} - \sqrt{\frac{\bar{\omega}}{2}} \bar{r} \right),$$

где ω – частота колебаний, $\bar{\omega} = \omega t_x$; $a_0 = 1, a_1 = 0$ – соответствует «ударному», $a_0 = 0, a_1 = 1$ – периодическому, $a_0 = 1, a_1 = 1$ – пульсирующему воздействию жидкости.

3. Расчет перемещений и компонент напряжения

В рассматриваемом случае сферической симметрии отлично от нуля только радиальная компонента перемещения $u(r, t)$, через которой компоненты напряжения и деформации выражаются формулами

$$\sigma_{rr} = \frac{2G}{1-2\mu} \left[(1-\mu) \frac{\partial u}{\partial r} + 2\mu \frac{u}{r} + \varepsilon_*(1+\mu)p \right], \quad \sigma_{\varphi\varphi} = \sigma_{\theta\theta} = \frac{2G}{1-2\mu} \left[\mu \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{u}{r} + \varepsilon_*(1+\mu)p \right].$$

$$\sigma_m = \sqrt{\sigma_{rr}^2 + \sigma_{\varphi\varphi}^2 + \sigma_{\theta\theta}^2},$$

где σ_m – модуль напряжения.

С учетом уравнения движения (1.3), получим следующее дифференциальное уравнение относительно перемещения:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) - \frac{2}{r^2} u + \alpha \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{1}{b^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad (3.1)$$

где

$$\alpha = \varepsilon_* \frac{1 + \mu}{1 - \mu}, \quad b^2 = \frac{G}{\rho} \cdot \frac{2(1 - \mu)}{1 - 2\mu}.$$

Считаем, что в начальный момент среда находится в невозмущенном состоянии, поэтому начальными условиями для уравнения (3.1) будут:

$$u(r, 0) = 0, \quad \frac{\partial u(r, 0)}{\partial t} = 0, \quad (r_0 < r < +\infty). \quad (3.2)$$

На поверхность забоя (сферической полости) при $t > 0$ начинает действовать давление струй промывочной жидкости $p_j(t)$, т.е.

$$\sigma_{rr}(r_0, t) = -p_j(t). \quad (3.3)$$

Считаем, что при достаточно большом расстоянии от забоя скважины перемещение практически отсутствует, т.е.

$$u(r, t) = 0, \quad \text{при } r \rightarrow +\infty. \quad (3.4)$$

При численном решении задачи условие (3.4), для достаточно большого относительно r_0 числа R заменим условием

$$u(R, t) = 0, \quad (t > 0, R \gg r_0). \quad (3.5)$$

В уравнении (3.1) и краевых условиях (3.2)-(3.5) переходим к безразмерным величинам. Для этого наряду с (*), введенными в предыдущем разделе, введем следующие безразмерные величины:

$$\bar{u} = \frac{u}{r_0}; \quad \bar{\sigma}_{ii} = \frac{\sigma_{ii}}{\sigma_0}, \quad (i = r, \varphi, \theta); \quad c^2 = b^2 \frac{t_x^2}{r_0^2}; \quad \bar{\alpha} = \alpha \sigma_0; \quad \lambda = \frac{\mu}{1 - \mu}, \quad (3.6)$$

где

$$\sigma_0 = p_0 = \frac{2G(1 - \mu)}{1 - 2\mu}.$$

В безразмерных величинах получим уравнение

$$\frac{1}{\bar{r}^2} \frac{\partial}{\partial \bar{r}} \left(\bar{r}^2 \frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{r}} \right) - \frac{2}{\bar{r}^2} \bar{u} + \bar{\alpha} \frac{\partial \bar{p}}{\partial \bar{r}} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial \bar{t}^2}, \quad (3.7)$$

с краевыми условиями

$$\bar{u}(\bar{r}, 0) = 0, \quad \frac{\partial \bar{u}(\bar{r}, 0)}{\partial \bar{t}} = 0, \quad (1 \leq \bar{r} \leq \bar{R}); \quad (3.8)$$

$$\bar{\sigma}_{rr}(1, \bar{t}) = -\bar{p}_j(\bar{t}) \quad \text{или} \quad \left[\frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{r}} + 2\lambda \frac{\bar{u}}{\bar{r}} \right]_{\bar{r}=1} = -(1 + \bar{\alpha}) \bar{p}_j(\bar{t}); \quad (3.9)$$

$$\bar{u}(\bar{R}, \bar{t}) = 0. \quad (3.10)$$

Безразмерные компоненты напряжения имеют вид:

$$\bar{\sigma}_{rr} = \frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{r}} + 2\lambda \frac{\bar{u}}{\bar{r}} + \bar{\alpha} \bar{p}, \quad \bar{\sigma}_{\varphi\varphi} = \bar{\sigma}_{\theta\theta} = \lambda \frac{\partial \bar{u}}{\partial \bar{r}} + (1 + \lambda) \frac{\bar{u}}{\bar{r}} + \bar{\alpha} \bar{p}. \quad (3.11)$$

Для решения задачи (3.7) – (3.11) применим метод конечных разностей. С этой целью, учитывая, что наибольшее изменение искомых величин происходит непосредственно около забоя скважины, используем неравномерную сетку [11]

$$\varpi = \left\{ (r_i, t_j) : r_i = 1 + h_r i^2, \quad i = \overline{0, N}, \quad h_r = \frac{\bar{R} - 1}{N^2}; \quad t_j = h_t j, \quad j = \overline{1, M}, \quad h_t = \frac{\bar{T}}{M} \right\},$$

и непрерывную область $1 \leq \bar{r} \leq \bar{R}$, $0 \leq \bar{t} \leq \bar{T}$, ($\bar{T} = T/t_x$) покроем сеточной областью (r_i, t_j) , где $\bar{r} = r_i$, $\bar{t} = t_j$, T – конечное время счета.

Заменяя производные, входящие в (3.7) с конечными разностями, используя разностную схему с весом σ , получим следующее разностное уравнение

$$\frac{1}{r^2 \bar{h}_i} \left[r^2 \frac{\hat{u}_{i+1} - \hat{u}_i}{h_{i+1}} + (1 - 2\sigma) \frac{u_{i+1} - u_i}{h_{i+1}} + \sigma \frac{\check{u}_{i+1} - \check{u}_i}{h_{i+1}} \right] -$$

$$-\frac{1}{r^2 \hbar_i} \left[r_{i-\frac{1}{2}}^2 \left(\sigma \frac{\hat{u}_i - \hat{u}_{i-1}}{h_i} + (1-2\sigma) \frac{u_i - u_{i-1}}{h_i} + \sigma \frac{\check{u}_i - \check{u}_{i-1}}{h_i} \right) \right] - \frac{2}{r_i^2} (\sigma \hat{u}_i + (1-2\sigma)u_i + \sigma \check{u}_i) +$$

$$+ \frac{\bar{\alpha}}{h_i + h_{i+1}} [\sigma(\hat{p}_{i+1} - \hat{p}_{i-1}) + (1-2\sigma)(p_{i+1} - p_{i-1}) + \sigma(\check{p}_{i+1} - \check{p}_{i-1})] = \frac{\hat{u}_i - 2u_i + \check{u}_i}{c^2 h_i^2}, \quad (3.12)$$

где

$$\hat{u}_i = u_i^{j+1} = \bar{u}(\bar{r}_i, \bar{t}_{j+1}), \quad u_i = u_i^j = \bar{u}(\bar{r}_i, \bar{t}_j), \quad \check{u}_i = u_i^{j-1} = \bar{u}(\bar{r}_i, \bar{t}_{j-1}),$$

$$h_i = r_i - r_{i-1}, \quad \hbar_i = r_{i+\frac{1}{2}} - r_{i-\frac{1}{2}}, \quad r_{i\pm\frac{1}{2}} = 1 + h_r \left(i \pm \frac{1}{2} \right)^2; \quad i = \overline{1, N}; \quad j = \overline{1, M}.$$

Вводя обозначения:

$$\bar{A}_i = \frac{c^2 h_i^2}{\hbar_i h_i} \frac{r_{i-\frac{1}{2}}^2}{r_i^2}, \quad \bar{B}_i = \frac{c^2 h_i^2}{\hbar_i h_{i+1}} \frac{r_{i+\frac{1}{2}}^2}{r_i^2}, \quad \bar{C}_i = \bar{A}_i + \bar{B}_i + \frac{2\sigma c^2 h_i^2}{r_i^2};$$

$$F_i = 2u_i - \check{u}_i + (1-2\sigma)(\bar{A}_i u_{i-1} - \bar{C}_i u_i + \bar{B}_i u_{i+1}) + \sigma(\bar{A}_i \bar{u}_{i-1} - \bar{C}_i \check{u}_i + \bar{B}_i \check{u}_{i+1}) +$$

$$+ \frac{\bar{\alpha} c^2 h_i^2}{h_i + h_{i+1}} [\sigma(\hat{p}_{i+1} - \hat{p}_{i-1}) + (1-2\sigma)(p_{i+1} - p_{i-1}) + \sigma(\check{p}_{i+1} - \check{p}_{i-1})],$$

$$A_i = \sigma \bar{A}_i, \quad B_i = \sigma \bar{B}_i, \quad C_i = 1 + \sigma \bar{C}_i,$$

Систему уравнений (3.12) можно представить в виде

$$A_i \hat{u}_{i-1} - C_i \hat{u}_i + B_i \hat{u}_{i+1} = -F_i \quad (i = \overline{1, N-1}). \quad (3.13)$$

Аппроксимация начальных условий (3.8) и граничного условия (3.10) имеет следующий вид:

$$u_i^0 = 0, \quad \check{u}_0^0 = 0. \quad (3.14)$$

$$\hat{u}_N = 0; \quad (3.15)$$

Для аппроксимации граничного условия (3.9) проинтегрируем уравнение (3.7) на промежутке $[1, r_{\frac{1}{2}}]$,

осредняя интегралы и используя соотношение (3.9) получим следующее равенство

$$C_0 \hat{u}_0 = B_0 \hat{u}_1 + F_0, \quad (3.16)$$

где

$$\bar{B}_0 = \frac{c^2 h_t^2 r_{0.5}^2}{h_1 (r_{0.5} - 1)}, \quad \bar{C}_0 = \bar{B}_0 + 2c^2 h_t^2 - \frac{2\lambda c^2 h_t^2}{r_{0.5-1}}, \quad B_0 = \sigma \bar{B}_0, \quad C_0 = 1 + \sigma \bar{C}_0,$$

$$F_0 = 2u_0 - \check{u}_0 + (1-2\sigma)(\bar{B}_0 u_1 - \bar{C}_0 u_0) + \sigma(\bar{B}_0 \bar{u}_1 - \bar{C}_0 \check{u}_0) +$$

$$+ \frac{(1+\bar{\alpha})c^2 h_t^2}{r_{0.5} - 1} [\sigma \bar{p}_j^{j+1} + (1-2\sigma)\bar{p}_j^j + \sigma \bar{p}_j^{j-1}] + \frac{\bar{\alpha} c^2 h_t^2}{r_{0.5} - 1} \cdot$$

$$\cdot [0.5r_{0.5}^2 (\sigma \hat{p}_0 + (1-2\sigma)p_0 + \sigma \check{p}_0) + (1+0.5r_{0.5}^2 - 2r_{0.5})(\sigma \bar{p}_j^{j+1} + (1-2\sigma)\bar{p}_j^j + \sigma \bar{p}_j^{j-1})].$$

Уравнение (4.13) с условиями (4.14)-(4.16) решается методом прогонки:

$$\hat{u}_i = \alpha_{i+1} \hat{u}_{i+1} + \beta_{i+1}, \quad (i = \overline{1, N-1}), \quad (3.17)$$

где

$$\alpha_i = \frac{B_i}{C_i - \alpha_i A_i}, \quad \beta_i = \frac{A_i \beta_{i+1} + F_i}{C_i - \alpha_i A_i}, \quad (i = \overline{1, N-1}). \quad (3.18)$$

Последовательность расчетов следующая:

- из (3.16) следует, что

$$\alpha_1 = \frac{B_0}{C_0}, \quad \beta_1 = \frac{F_0}{C_0};$$

- по формулам (3.18) вычисляются коэффициенты прогонки для $i = \overline{1, \dots, N-1}$;

- используя, что $\hat{u}_N = 0$, для $i = N-1, N-2, \dots, 0$ вычисляются значения $\hat{u}_i$;

- используя найденные значения перемещения для каждого временного слоя по формулам

$$\hat{\sigma}_{rri} = \frac{\hat{u}_{i+1} - \hat{u}_{i-1}}{h_{i+1} + h_i} + 2\lambda \frac{\bar{u}_i}{r_i} + \alpha \hat{p}_i, \quad \hat{\sigma}_{\varphi\varphi i} = \hat{\sigma}_{\theta\theta i} = \lambda \frac{\hat{u}_{i+1} - \hat{u}_{i-1}}{h_{i+1} + h_i} + (1 + \lambda) \frac{\bar{u}_i}{r_i} + \alpha \hat{p}_i, \quad (3.19)$$

$$\hat{\sigma}_{mi} = \sqrt{\hat{\sigma}_{rri}^2 + \hat{\sigma}_{\varphi\varphi i}^2 + \hat{\sigma}_{\theta\theta i}^2}$$

вычисляются безразмерные компоненты и модуль напряжения.

4. Результаты и обсуждения

С помощью полученных формул проведены численные расчеты по следующим исходным данным: $r_0 = 0.1 \text{ м}$; $p_{nl} = 10^6 \text{ Па}$; $p_0 = p_j = 1.5 \cdot 10^7 \text{ Па}$; $\chi = 1 \text{ м}^2 / \text{с}$. Графики зависимости давления жидкости от времени для значений радиальной координаты для $r = 2r_0; 3r_0; 5r_0$. а. $\omega = 0$; б. $\omega = 5 \text{ с}^{-1}$ показаны на рис. 1.

Рис. 1. Графики зависимости от времени давления промывочной жидкости для значений радиальной координаты $r = 2r_0; 3r_0; 5r_0$ а. $\omega = 0$; б. $\omega = 5 \text{ с}^{-1}$.

При расчетах компонент напряжения для значений параметров приняты следующие:

$$r_0 = 0.1 \text{ м}; \quad \chi = 1 \text{ м}^2 / \text{с}; \quad \rho = 2500 \text{ кг} / \text{м}^3; \quad p_{nl} = 10^6 \text{ Па}; \quad p_j = 1.5 \cdot 10^7 \text{ Па}; \quad \mu = 0.2;$$

$$G = 2.86 \cdot 10^8 \text{ Па}; \quad \varepsilon_* = 0.25; \quad \omega = 0, 5; 15 \text{ 1/с}; \quad R = 10.1 \text{ м}.$$

Изменение по координате радиальной компоненты напряжения в моменты времени $t = 0.01, 0.5, 1 \text{ с}$. а. $\varepsilon_* = 0, \omega = 5 \text{ 1/с}$. б. $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 5 \text{ 1/с}$ показаны на рис. 2. Видно, что при отсутствии фильтрации жидкости ($\varepsilon_* = 0, \omega = 0$) профили радиального напряжения для «ударного» и пульсирующего давлений существенно не отличаются друг от друга.

В случае $\varepsilon_* = 0, \omega = 5 \text{ 1/с}$, значения радиальной компоненты напряжения с удалением от забоя, сначала резко уменьшаются, особенно в начале процесса, а затем начинает возрастать оставаясь отрицательной и стремится в нуль (рис. 2а). Фильтрационное воздействие промывочной жидкости (при $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 5 \text{ 1/с}$) приводит к увеличению абсолютного значения радиальной компоненты напряжения только в начале процесса. Под действием колебания, графики для значений $t = 0.5 \text{ с}$ и $t = 1$ почти сменяются (рис. 2б).

Рис. 2. Изменение по координате радиальной компоненты напряжения в моменты времени $t=0.01, 0.5, 1$ с. а. $\varepsilon_* = 0, \omega = 51/c$. б. $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 51/c$.

На рис. 3 приведены зависимость от времени радиальной компоненты напряжения по времени для $r = 2r_0, 3r_0, 5r_0$ в промежутке времени $0 < t \leq 0.1$ с при:

- а. $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 0$; б. $\varepsilon_* = 0, \omega = 51/c$; в. $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 51/c$; д. $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 151/c$.

Рис. 3а показывает, что вблизи забоя скважины (например, при $r = 2r_0$) напряжение резко возрастает, затем, со временем медленно возрастает и стремится к некоторому среднему значению. При $r = 3r_0, r = 5r_0$ такой характер изменения сохраняется, но упомянутое среднее значение, возрастая, переходит в положительную область. Влияние пульсации промывочной жидкости (без учета фильтрации, $\varepsilon_* = 0, \omega = 51/c$) на изменение радиального напряжения показано на рис. 3б. Здесь графики имеют такой же колебательный характер, как в предыдущем случае, но за рассматриваемый промежуток времени среднее значение радиальной компоненты напряжения не переходит в положительную область.

Для изучения совместного влияния фильтрации и пульсаций промывочной жидкости на радиальное напряжение рассматривались случаи $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 51/c$ (рис. 3в) и $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 151/c$ (рис. 3д).

Рис. 3с существенно не отличается от рис. 3а, это связано с тем, что при малых частотах колебаний и времени $\cos \omega t$ мало отличается 1. При относительно больших частотах колебаний влияние пульсаций станет заметным, при $\omega = 151/c$, оно приведет к быстрому убыванию абсолютного значения напряжения вблизи забоя скважины (рис. 3д).

Рис. 3. Зависимость от времени радиальной компоненты напряжения для $r = 2r_0, 3r_0, 5r_0$ в промежутке времени $0 < t \leq 0.1$ с. а. $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 0$; б. $\varepsilon_* = 0, \omega = 51/c$; в. $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 51/c$; д. $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 151/c$.

Графики изменения угловой компоненты напряжения по радиальной координате для значений времени $t=0.01$; 0.5 ; 1 с показаны на рис. 4. Влияние частоты колебаний на угловое напряжение без учета изменения порового давления (при $\varepsilon_* = 0$, $\omega = 5$ 1/с, 4a) и (при $\varepsilon_* = 0$, $\omega = 15$ 1/с, рис. 4b), показывает, что при относительно малых значениях времени ($t = 0.01$ с) профили напряжений существенно не отличаются.

Рис. 4. Распределение угловой компоненты напряжения по координате при $t=0.01, 0.5, 1$ с. а. $\varepsilon_* = 0$, $\omega = 5$ 1/с; б. $\varepsilon_* = 0$, $\omega = 15$ 1/с; в. $\varepsilon_* = 0.25$, $\omega = 5$ 1/с; д. $\varepsilon_* = 0.25$, $\omega = 15$ 1/с.

Поровое давление при значении параметра цементированности, $\varepsilon_* = 0.25$, при тех же значениях частоты колебания, приводит к увеличению значений углового напряжения, характер распределения (формы графиков) не изменится (рис. 4.7с, 4.7д). Во всех случаях, с течением времени и удалением от забоя значение напряжения стремится в нуль (порода разгружается).

На рис. 5 приведены графики изменения угловой компоненты напряжения по времени для $r = 2r_0, 3r_0, 5r_0$ в промежутке времени $0 < t \leq 0.1$ с. Видно, что при $\varepsilon_* = 0$, $\omega = 0$ ее значения вначале скачком увеличивается, особенно около забоя скважины (на рисунке при $r = 2r_0$), с удалением от забоя уменьшается (на рисунке при $r = 3r_0, 5r_0$). С течением времени средние значения стремятся к определенному предельному значению. Это среднее значение с удалением от забоя уменьшается и стремится в нуль (рис. 5а). Под влиянием фильтрации значения углового напряжения увеличивается ($\varepsilon_* = 0.25$, $\omega = 0$), но характер изменения (форма кривых) существенно не изменится (рис. 5б) $\varepsilon_* = 0.25$, $\omega = 0$.

Рис. 5. Изменение угловой компоненты напряжения по времени для $r = 2r_0, 3r_0, 5r_0$ в промежутке времени $0 < t \leq 0.1$ с. а. $\varepsilon_* = 0, \omega = 0$ б. $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 0$.
 в. $\varepsilon_* = 0, \omega = 151/c$ д. $\varepsilon_* = 0.25, \omega = 151/c$.

На рис. 5с ($\varepsilon_* = 0, \omega = 151/c$) и рис. 5д ($\varepsilon_* = 0.25, \omega = 151/c$) показаны влияние изменения порового давления на угловое напряжение при одной и той же частоты колебания. Из графиков видно, что фильтрация жидкости приводит к увеличению углового напряжения и к стабилизации его значений со временем.

5. Заключение

При пульсирующем воздействии промывочной жидкости при отсутствии фильтрации значения радиального напряжения сначала резко уменьшается, затем начинает возрастать и стремится в нуль. Фильтрационное воздействие промывочной жидкости приводит к увеличению абсолютного значения компонент напряжения, особенно, в начале процесса. Увеличение порового давления при одних и тех же значениях частоты колебаний, приводит к увеличению значений углового напряжения. Таким образом, пульсирующее давление струй промывочной жидкости может привести к увеличению разрушения горных пород, тем самым увеличению механической скорости бурения.

Литература

1. Artemyev N.A., Simdyayev A.I. Constructing a filtration model under the action of a moving jet // Research, improvement and use of new drilling equipment. Proceedings of VNIIBT. Moscow, 1985. pp. 52-55. [Published in Russian]
2. Akilov Zh.A., Kachalov O.B. The stress state of rocks in the bottomhole zone of a productive formation

during well development // Geology, development of oil fields of Uzbekistan, issue 1. Moscow: VNIIG, 1972. pp. 49-54. [Published in Russian]

3. Kozodoy M.K., Zubarev A.V., Fedorov V.S. Well flushing during drilling. Moscow, Gostekhizdat, 1963. 183 p. [Published in Russian]

4. Kovalenko V.R. On the role of filtration in the process of rock destruction by liquid jets // Proceedings of VNIIBT, issue 48. Moscow, 1979. pp. 136-139. [Published in Russian]

5. Makovey N. Hydraulics in drilling. Translated from Romanian. Moscow, Nedra, 1986, 536 p. [Published in Russian]

6. Sobolevsky V.V. Theory of rock destruction by hydromonitor jets. Moscow, Nedra, 1979. 256 p. [Published in Russian]

7. Sobolevsky V.V., Shevchenko Yu.M., Mitelman B.I. Experimental drilling using the destructive action of high-pressure jets of drilling mud // "Oil industry", 1978, No. 12. pp. 11-13. [Published in Russian]

8. Akilov J.A., Dzhabbarov M.S. Mathematical models of hydrodynamic processes of oil and gas production. Samarkand: SamGASU, 2023. – 266 p. [Published in Russian]

9. Nikolaevsky V.N. Mechanics of porous and fractured media. Moscow, Nedra, 1985. 232 p. [Published in Russian]

10. Nikolaevsky V.N., Basniev K.S. and others. Mechanics of saturated porous media. Moscow, Nedra, 1982. 232 p. [Published in Russian]

11. Samarsky A.A. Theory of difference schemes. Moscow, Nauka, 1997. 547 p. [Published in Russian]